

Економічні аспекти підприємництва та торгівлі

УДК [005.591.452:338.5]-049.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17824766>

**Інтеграційна взаємодія як передумова узгодження цінової стратегії та
безпекової політики на мікрорівні**

Бандоріна Лілія Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної інформатики, ННІ «Дніпровський металургійний інститут» Українського державного університету науки та технологій, м. Дніпро, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-1383-3098>

Олексієнко Євген Володимирович,

аспірант кафедри економічної інформатики, ННІ «Дніпровський металургійний інститут» Українського державного університету науки та технологій, м. Дніпро, Україна, <https://orcid.org/0009-0001-5885-7707>

Прийнято: 12.11.2025 | Опубліковано: 30.11.2025

Анотація: Метою наукової роботи є дослідження ролі інтеграційної взаємодії на різних ієрархічних рівнях в контексті структурування складових системи економічної безпеки підприємств або їх об'єднань, а також узгодження цінової стратегії та безпекової політики як ключових орієнтирів ефективного розвитку бізнес-структур. Актуальність даної теми зумовлена необхідністю розширення кола управлінських інструментів для досягнення збалансованого рівня економічної безпеки та недостатньою увагою

дослідників до цінової стратегії як ключової функціональної компоненти економічної безпеки на мікрорівні.

Методи, використані в роботі базуються на системному підході, групуванні, структуризації та узагальненні таксономічних рівнів досліджень інтеграційної взаємодії. Акцентовано увагу на економічній інтеграції, яка має комплексну дію та різноманітні прояви. Запропоновано окремо розглядати ієрархічні рівні соціально-економічних систем та бізнес-середовища.

Результати дослідження свідчать, що інтеграційні процеси, явища, інструменти та технології активно змінюють картину сутнісних характеристик суспільного розвитку, як національної економіки так і безпосередньо окремих бізнес-одиниць та регіональних комплексів, формуючи ієрархічну типологізацію. Запропонована декомпозиція типів інтеграційної взаємодії дозволить конкретизувати пріоритети та стратегії економічного розвитку учасників бізнес-середовища.

Практична значущість роботи полягає у систематизації функціональних складових безпеко-орієнтованого управління, що дозволить враховувати економічні інтереси підприємств та їх об'єднань на постійній основі за усіма функціональними напрямками бізнесу. Результатом безпеко-орієнтованого управління має стати підтримка такого рівня економічної безпеки, який не ставить під загрозу потенціал розвитку підприємств та їх об'єднань й одночасно забезпечує резервування ресурсів для збереження стабільності в кризових умовах. Ключовими принципами формування цінової стратегії як підґрунтя управління економічною безпекою мають стати: взаємоузгодженість зі стратегічними орієнтирами, безперервність дослідження ринків та конкурентів, гнучкість, багатоваріантність.

Ключові слова: *економічна безпека, інтегровані бізнес-структури, ієрархічні рівні, цінові управлінські рішення, стратегічні орієнтири.*

Integration interaction as a prerequisite for coordinating pricing strategy and security policy at the micro level

Liliia Bandorina,

Candidate of Economic Sciences, Assoc. Prof., SEI Department of Economic Informatics Dnipro Metallurgical Institute, Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-1383-3098>

Yevhen Oleksiienko,

Postgraduate student, SEI Department of Economic Informatics Dnipro Metallurgical Institute, Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0001-5885-7707>

***Abstract:** The aim of this scientific work is to study the role of integration interaction at various hierarchical levels in the context of structuring the components of the economic security system of enterprises or their associations, as well as coordinating pricing strategy and security policy as key guidelines for the effective development of business structures. The relevance of this topic is determined by the need to expand the range of management tools to achieve a balanced level of economic security and the insufficient attention of researchers to pricing strategy as a key functional component of economic security at the micro level.*

***The methods** used in the work are based on a systematic approach, grouping, structuring, and generalization of taxonomic levels of research on integration interaction. Emphasis has been placed on economic integration, which has a complex effect and various manifestations. It has been proposed to consider the hierarchical levels of socio-economic systems and the business environment*

separately. The results of the study show that integration processes, phenomena, instruments, and technologies are actively changing the picture of the essential characteristics of social development, both of the national economy and of individual business units and regional complexes, forming a hierarchical typology. The proposed decomposition of types of integration interaction will allow for the specification of priorities and strategies for the economic development of participants in the business environment.

***The practical significance** of the work lies in the systematization of the functional components of security-oriented management, which will allow the economic interests of enterprises and their associations to be taken into account on an ongoing basis in all functional areas of business. The result of security-oriented management should be the maintenance of a level of economic security that does not jeopardize the development potential of enterprises and their associations and at the same time ensures the reservation of resources to maintain stability in crisis conditions. The key principles for forming a pricing strategy as the basis for economic security management should be: consistency with strategic guidelines, continuous research of markets and competitors, flexibility, and diversity.*

***Keywords:** economic security, integrated business structures, hierarchical levels, pricing management decisions, strategic guidelines.*

Постановка проблеми. Сучасна позиція суб'єктів господарювання на ринку, трансформаційні та інтеграційні зміни, інтенсивність та характер конкурентної боротьби, цілеспрямованість заходів підвищення конкурентоспроможності продукції, своєчасність оновлення й модернізації такої продукції, врахування низки додаткових факторів, а саме: показників досягнень суміжних галузей, ступеня задоволеності споживачів і замовників, тенденцій і трендів певного ринкового сегменту – визначають передумови управління економічною безпекою на мікрорівні. У конкурентній боротьбі та

каналах просування і збуту власної продукції домінуючу роль відіграє інтеграційна взаємодія не лише підприємств та їх об'єднань, а й управлінських технологій, що забезпечує стабільність виробництва, розвиток переваг та зниження ризиків в умовах кризи та невизначеності. Цінова стратегія при цьому виступає базисом економічної безпеки, оскільки сприяє узгодженню інтересів виробників і замовників, забезпечуючи ефективне використання ресурсів обох сторін, бажаний рівень дохідності постачальника та лояльність споживача. Саме за рахунок узгодження інтересів зацікавлених сторін досягається збалансований рівень економічної безпеки бізнес-структур.

Ключовими детермінантами інтеграційної взаємодії є створення бізнес-структур, характерною ознакою яких є тісне переплетення конкуренції та співпраці, комунікацій та ресурсних можливостей, сумісне використання виробничих потужностей, інфраструктури та логістичних ланцюгів, впровадження цифрових інструментів в управлінські та виробничі процеси. Усе зазначене має бути узгоджене з окресленими перспективами стратегічного розвитку. Узгодження інтересів усіх зацікавлених груп впливу в межах певної бізнес-структури набуває особливої актуальності в контексті різновекторного бачення цими групами стратегічних та операційних цілей і завдань. Особливо це стосується ресурсної складової системи економічної безпеки підприємств або їх об'єднань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічна безпека, підходи до управління нею, систематизація її функціональних компонент є предметом дослідження багатьох науковців. Зі значного кола публікацій для даного дослідження обрано ті, які акцентують увагу на інтеграційній взаємодії, ресурсно-комунікаційному забезпеченні, ролі витрат, ціни та вартості підприємства в контексті управління економічною безпекою на мікрорівні.

Єгоричева С. Б. та Кучер А. В. узагальнили наукові підходи до ідентифікації загроз економічній безпеці на галузевому рівні, назвавши ключовими: системний, сценарний та індикаторний [1].

Ларіна Т, Лагодієнко Н., Уваров С. наголошують, що забезпечити адаптивність підприємств до змін у зовнішньому середовищі, знизити витрати на нейтралізацію загроз та створити основу для сталого розвитку підприємства здатна інтеграція цифрових інструментів у систему забезпечення економічної безпеки підприємств [2].

Васюткіна Н. В. та Ватащук В. В. вважають, що під час формування системи економічної безпеки підприємству необхідно мати власний системний погляд на можливість врахування факторів впливу на неї [3]. Фактори впливу автори розмежовують за комплексним, функціональним та предметним рівнями, а також акцентують увагу на таких детермінантах формування економічної безпеки, як: зміни ринкової кон'юнктури, фактори виробництва, надійність партнерів та постачальників, компетентність менеджменту, захист комерційної таємниці.

Ілляшенко О., Рудніченко Є., Момот Т. та Гавловська Н. пропонують модель оцінки стану системи економічної безпеки за типом управління підприємством, зосередившись на пошуку оптимальної кореляції між станом безпеки та прибутковістю діяльності [4].

Кривдик М. та Рудніченко Є. приділяють увагу підвищенню стійкості за рахунок інтеграції системи економічної безпеки в процеси управління ресурсним забезпеченням підприємства [5].

Шатарський А. Я. переконаний, що безпеко-орієнтовне управління на мікрорівні має здійснюватися на постійній основі та за усіма функціональними напрямками бізнесу з орієнтацією на стабільне функціонування та розвиток економічних суб'єктів [6]. Гавловська Н., Кримчак О., Подгала В. систематизували ключові пріоритети та складові механізму безпеко-

орієнтовного управління підприємством [7]. Башинська І. О. пропонує двокомпонентну систему безпеко-орієнтовного управління, яка містить підсистему забезпечення економічної безпеки та підсистему управління ризиками [8].

Karpushenko M., Momot T., Mizik Y., Shapoval G., Karpushenko O. вважають, що найбільш суттєвими на мікрорівні для виробничих підприємств є фінансові ризики: ціновий ризик та ризики, пов'язані з виробництвом і логістикою, які оцінюються як потенційні додаткові витрати та комерційні ризики: ризик втрати ринків збуту та ризик зростання цін на сировину та транспортні послуги [9]. Prokhorova V., Abernikhina I., Mushnykova S., Vozhanova O., Torokova O. ранжирують ризики підприємств-експортерів за можливістю контролю та управління, приділяючи особливу увагу ціновому ризику та факторам, що спричиняють його [10].

Arefieva O., Tytykalo V., Arefiev S. акцентують увагу на вартості підприємства, яка формується через: аналіз цін у визначеному діапазоні, оцінку портфелю замовлень, задіяння інструментів цифрового маркетингу та вибір конкурентної стратегії [11]. Alventosa A., Pires C. P., Jorge S. F., Pinho J., Catalao-Lopes M. досліджують залежність результату охоплення ринку від структури витрат [12].

Touil A., Babounia A., Hamidi N. ЕІ зосереджені на покращенні фінансових показників компаній шляхом оптимізації трансакційних витрат, що на думку дослідників дозволить ефективно управляти постачальниками, ризиками, підвищити ефективність використання ресурсів та зміцнити відносини із зацікавленими сторонами [13].

Synianska Ya. M. доходить висновку, що інтеграція проникає в усі функціональні сфери економічної діяльності організацій, у тому числі у ті, які тісно пов'язані зі сферою маркетингу та ціновою політикою, значення якої для досягнення ринкового успіху в сучасній економіці є вирішальним [14].

Буряк Є. В. підкреслює значущість інтеграційних процесів для розвитку та трансформації економіки на різних ієрархічних рівнях [15].

Гуторов А. О. розглядає п'ять видів інтеграції: природну, технічну, економічну, соціальну та науково-освітню. Автор вважає економічну інтеграцію центральною ланкою системи інтеграційної взаємодії [16].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Виконаний огляд літературних джерел доводить актуальність проблематики управління економічною безпекою, але питання узгодження цінової стратегії та безпекової політики на мікрорівні залишається малодослідженим. Потенційний внесок авторів полягає у розширенні кола управлінських технологій в контексті інтеграційної взаємодії та акцент на ціновій стратегії як ключовому елементі адаптації бізнесу до викликів і загроз в умовах ентропії.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у дослідженні ролі інтеграційної взаємодії на різних ієрархічних рівнях в контексті систематизації складових системи економічної безпеки підприємств або їх об'єднань.

Завдання статті, які дозволять досягти поставленої мети:

1. Систематизувати таксономічні рівні досліджень інтеграційної взаємодії соціально-економічних систем та бізнес-середовища;
2. Розмежувати функціональні складові безпеко-орієнтованого управління на мікрорівні;
3. Дослідити вплив цінової стратегії на економічну безпеку підприємств та їх об'єднань.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зростаючий інтерес українських та зарубіжних дослідників до комплексного аналізу інтеграційної взаємодії та організаційних моделей управління підприємствами та їх об'єднаннями обумовлює необхідність критичного огляду даної проблематики.

Гуторов А. О. сформував адитивну стосовно своїх елементів таксономічну систему інтеграційної взаємодії. Ця система включає п'ять видів інтеграції: природну, технічну, економічну, соціальну та науково-освітню. Усі зазначені види інтеграції науковець розглядає як взаємопов'язані, а «центральною ланкою системи зв'язків виступає економічна інтеграція, що іманентна інтеграційним відносинам» [16, с. 163-164]. В межах даного дослідження ми будемо спиратися саме на економічну інтеграцію, яка здійснюється з метою «досягнення конкурентних переваг, отримання певної вигоди за певними критеріями» [14]. Інтеграцію як «об'єднання ієрархічних компонентів різного таксономічного рівня» нині активно досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Таксономічні рівні досліджень умовно можна поділити на багаторівневі соціально-економічні системи та бізнес-середовище (рис.1).

Рис. 1. Ієрархічні компоненти таксономічних рівнів досліджень інтеграційної взаємодії

Джерело: сформовано авторами за [14-16]

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Економічна інтеграція характеризується тісним співробітництвом і співпрацею економічних суб'єктів на рівні регіонів, галузей, міжгалузевих об'єднань та в національних масштабах. Економічна інтеграція являє собою «багаторівневу систему, яка пов'язує окремі підприємства (мікрорівень), регіональні економіки (макрорівень) та національні економіки (мегарівень)» [16, с. 163].

Буряк Є. В. наголошує, що інтеграція «завжди має комплексну дію та різноманітні прояви» [15, с. 97]. Дослідник розглядає інтеграцію як рушійну силу, яка формує потенціал (ресурсний, економічний, інноваційний, людський) певного таксономічного рівня. Інтеграційні процеси, явища, інструменти та технології активно змінюють картину сутнісних характеристик суспільного розвитку, як національної економіки так і безпосередньо окремих бізнес-одиниць та регіональних комплексів, формуючи ієрархічну типологізацію (табл. 1).

Таблиця 1

Типи інтеграції на різних ієрархічних рівнях

Тип інтеграції	Ієрархічний рівень	Характеристика
Глобальна	Мегарівень	Глобалізовані утворення, транснаціональні корпорації, мережеві системи
Міждержавна	Метарівень	Взаємодія держав за специфічними напрямками економічної діяльності
Функціональна	Макрорівень	Галузеві міжнародні організації
Територіальна		Географічні альянси держав-сусідів (ЄС, Північноамериканська зона вільної торгівлі)
Інституційна		Об'єднання соціальних і політичних інституційних структур на рівні держави
Регіональна	Мезорівень	Кластерні об'єднання регіонального/галузевого рівня
Корпоративна	Мікрорівень	Об'єднання капіталу та активів компаній

Джерело: сформовано авторами за [14-16]

Враховуючи різновекторне бачення науковцями таксономічних рівнів дослідження, макрорівень об'єднує декілька типів інтеграції: функціональну – побудовану за галузевою ознакою; територіальну – об'єднання держав-сусідів; інституційну – взаємозалежність соціальних і політичних інститутів в контексті створення сприятливих умов для розвитку національної економіки. В межах даного дослідження інтеграцію будемо розглядати в контексті бізнес-середовища на рівні регіону, галузі, країни; або стосовно окремих суб'єктів господарювання та їх об'єднань, як їх внутрішнє та зовнішнє оточення.

Своєчасне ухвалення раціональних управлінських рішень та корегування вектору розвитку бізнес-структур внаслідок зміни економічної ситуації є однією з головних умов ефективного управління бізнес-середовищем. Сучасні підходи до визначення пріоритетів та розробки стратегії економічного розвитку учасників бізнес-середовища характеризуються низкою трансформаційних нововведень та викликів. Інтеграційна взаємодія в цьому контексті набуває особливої актуальності, оскільки поєднання унікальних знань та ринкового потенціалу суб'єктів господарювання є запорукою не лише успішного їх розвитку в майбутньому, а й підґрунтям для забезпечення сталого розвитку бізнес-середовища на теперішній час. Складність організаційних форм економічних суб'єктів, інтеграція процесів управління та розширення ресурсно-комунікаційних міжфірмових зв'язків, зумовлюють необхідність постійного моніторингу функціональних компонент економічної безпеки.

Економічна безпека на мікрорівні розглядається як «захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього й внутрішнього середовища, спроможність швидко усунути загрози або пристосуватися до зовнішніх умов без негативних наслідків для підприємства» [8, с. 23]. Механізм забезпечення економічної безпеки «взаємопов'язаний із усіма рівнями управління підприємством (стратегічним, тактичним та операційним),

що забезпечує синергію між довгостроковим плануванням, середньостроковими ініціативами та поточними операціями» [5, с. 543].

Засобом гарантування сталого, ефективного та довгострокового розвитку суб'єктів господарювання є безпеко-орієнтоване управління, яке охоплює не лише їх економічні інтереси, а діє на постійній основі за усіма функціональними напрямками бізнесу. Складові безпеко-орієнтованого управління систематизовано в табл. 2.

Таблиця 2

Функціональні складові безпеко-орієнтованого управління на мікрорівні

Складові безпеко-орієнтованого управління	Характеристика
Фізична	Захист персоналу та активів від фізичних загроз
Фінансова	Мінімізація фінансових ризиків, забезпечення фінансової стабільності
Ресурсна	Раціональне використання обмежених ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових)
Комунікаційно-маркетингова	Узгодження власних інтересів та інтересів контрагентів в частині постачальницько-збутової діяльності (своєчасність поставок, розрахунків, збалансування рівня ціни)
Правова/регуляторна	Дотримання законодавчо-правових норм, запобігання штрафним санкціям
Технологічна	Використання безпечних технологій у виробничому процесі, дотримання вимог охорони праці
Інформаційна	Захист і збереження даних від кіберзагроз
Екологічна	Дотримання екологічних норм і стандартів, відповідальне споживання, пропагування принципів сталого розвитку
Соціальна	Соціальний захист персоналу, дотримання соціальних гарантій
Репутаційна	Збереження ділової репутації та іміджу, взаємодія зі стейкхолдерами

Джерело: складено авторами за [6, с. 467; 7, с. 277-279]

З точки зору інтеграційної взаємодії можемо констатувати, що для досягнення сталого розвитку і конкурентних переваг на мікрорівні необхідне системне поєднання таких груп чинників: виробничі та техніко-технологічні

характеристики підприємства як учасника бізнес-середовища; ціна на його продукцію (роботи, послуги) та основні види задіяних ресурсів; рівень попиту на виготовлену продукцію; орієнтири регуляторних інституцій у сфері грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики держави. Системне поєднання зазначених чинників забезпечується застосуванням управлінських технологій, таких як: стратегічний та ціновий аналіз, контролінг, інжиніринг тощо. В цьому контексті дієвим інструментом управління економічною безпекою на мікрорівні доцільно вважати цінову стратегію, оскільки вона забезпечує стабільність бізнес-структури, конкурентоспроможність та захист від негативних впливів шляхом встановлення гнучкої політики цін. Досягнення збалансованого рівня економічної безпеки можливе саме через раціонально побудовану цінову стратегію (рис. 2).

Рис. 2. Узгодження цінової стратегії та безпекової політики на мікрорівні

Джерело: розроблено авторами

Цінова стратегія на пряму корелює з безпековою політикою бізнес-структури, забезпечуючи інтеграційну взаємодію: стратегічних цілей розвитку та рівня ефективності використання матеріальних, фінансових, трудових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів; фінансової стійкості, стабільності та сталості; рівня інноваційного потенціалу й конкурентоспроможності продукції; готовності бізнесу до змін і викликів.

Досягнення цілей сталого розвитку підприємств та їх об'єднань залежить від орієнтації на партнерів й ступеня залучення контрагентів у процес розробки й запуску в продаж нової продукції або в процес безперервного вдосконалювання виробничого випуску. Під час моделювання цінових управлінських рішень варто обирати такі механізми ціноутворення, які мають відображати факторний вплив ключових детермінант, гнучкість маркетингової цінової політики: тобто в кожен часовий момент, для певної товарної політики повинно відбуватися адекватне управління цінами.

На ефективність і результативність діяльності бізнес-структур безпосередньо впливає ефективність організації й керування продажами готової продукції, що, в свою чергу, визначає ступінь задоволеності клієнтів взаємодією з підприємством-постачальником, якістю продукції, умовами поставок. Також визначальними факторами є інноваційність, гнучкість й, власне, величина витрат. Аналіз процесів на мікрорівні дозволяє встановити ранжирувану систему індикаторів і характеристик оцінки ефективності підприємства, які сигналізують про необхідність ухвалення певних управлінських рішень. Якщо відомо, на який зі стадій процесу виявлені розбіжності, суттєві відхилення, неузгодженість з основними вимогами замовника, то вживаються відповідні заходи щодо виправлення становища шляхом моделювання цінових управлінських рішень. Агреговані показники

діяльності економічних суб'єктів дозволяють одержати узагальнену оцінку змін та досягнуті виробничі, маркетингові й фінансові результати.

Висновки. Підсумовуючи результати виконаного дослідження, варто наголосити, що система інтеграційної взаємодії на різних ієрархічних рівнях сприяє розвитку та трансформаційним змінам економіки держави, регіону, галузі. Центральною ланкою цієї системи є економічна інтеграція, яка орієнтована на досягнення конкурентних переваг, ґрунтуючись на поєднанні унікальних знань та ринкового потенціалу суб'єктів господарювання.

Складність організаційних форм економічних суб'єктів, впровадження нових управлінських технологій та розширення меж міжфірмових зв'язків в контексті співпраці та конкурентної боротьби, зумовлюють необхідність моніторингу та перегляду функціональних компонент економічної безпеки. Для сталого та ефективного розвитку доцільним є впровадження безпеко-орієнтованого управління, яке враховує економічні інтереси підприємств та їх об'єднань, а також діє за усіма функціональними напрямками бізнесу.

Цінова стратегія є дієвим інструментом управління економічною безпекою на мікрорівні, оскільки раціональна її побудова забезпечує стабільність бізнес-структури, конкурентоспроможність, фінансову стійкість та захист від негативних впливів.

Перспективи подальших розвідок можуть бути спрямовані на розгляд потенційних можливостей інших видів інтеграційної взаємодії в контексті сталого розвитку на різних ієрархічних рівнях.

Список використаних джерел

1. Єгоричева С. Б., Кучер А. В. Наукові підходи до ідентифікації загроз економічній безпеці галузі промисловості. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 16. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15088141> (дата звернення: 14.09.2025).

2. Ларіна Т., Лагодієнко Н., Уваров С. Інтеграція цифрових інструментів в процес забезпечення економічної безпеки підприємства. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. № (3–4). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14613693> (дата звернення: 14.09.2025).

3. Васюткіна Н. В., Ватащук В. В. Фактори впливу на формування системи економічної безпеки підприємства в умовах динамічності конкурентного середовища. *Економіка та суспільство*. 2024. № 68. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-39> (дата звернення: 14.09.2025).

4. Illiashenko O., Rudnichenko Ye., Momot T., Havlovska N. The enterprise economic security system: the state assessment using management functional types. *International Journal for Quality Research*. 2020. Vol. 14. No. 1. P. 183–200. URL: <https://doi.org/10.24874/IJQR14.01-12> (date of access: 14.09.2025).

5. Кривдик М., Рудніченко Є. Формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства з урахуванням процесів управління ресурсами в умовах кризи. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2024. № 3. С. 542–548. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-330-86> (дата звернення: 14.09.2025).

6. Шатарський А. Я. Нові акценти безпекоорієнтованого управління суб'єктів логістичної діяльності в умовах цифровізації. *Економка. Фінанси. Право*. 2024. № 9. С. 45–47. URL: <https://doi.org/10.37634/efp.2024.9.10> (дата звернення: 14.09.2025).

7. Гавловська Н., Кримчак О., Подгала В. Формування пріоритетів безпекоорієнтованого управління підприємствами в умовах турбулентності зовнішнього середовища. *Scientific journal «MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS»* 2024. № 1. С. 275–281. URL: <https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-41> (дата звернення: 14.09.2025).

8. Башинська І. О. Механізм забезпечення безпекоорієнтованого управління промисловим підприємством. *Проблеми системного підходу в*

економіці. 2019. № 6 (74). С. 21–26. URL: <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-28> (дата звернення: 15.09.2025).

9. Karpushenko M., Momot T., Mizik Y., Shapoval G., Karpushenko O. Accounting and analytical provision of enterprise risk management in the conditions of the state of war: identification, assessment, measurement and display of risks. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2023. №3 (13 (123)). P. 42–51. URL: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.282644> (date of access: 17.09.2025).

10. Prokhorova V., Abernikhina I., Mushnykova S., Bozhanova O., Toporkova O. Risk management based on hedging tools in an export-oriented economy. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*. 2024. №2 (13 (128)). P. 26–34. URL: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.299651> (date of access: 15.09.2025).

11. Arefieva O., Tytykalo V., Arefiev S. Enterprise development based on complex value in the context of digital marketing. *Adaptive Management Theory and Practice Economics*. 2023. № 15(30). URL: [https://doi.org/10.33296/2707-0654-15\(30\)-07](https://doi.org/10.33296/2707-0654-15(30)-07). (date of access: 14.09.2025).

12. Alventosa A., Pires C. P., Jorge S. F., Pinho J., Catalao-Lopes M. How does firms' cost structure affect their quality–price mix? An experimental analysis. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*. 2023. № 107. P. 102–109. URL: <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102109> (date of access: 14.09.2025).

13. Touil A., Babounia A., Hamidi N. El. How does adopting sustainable supply chain quality management improve corporate financial performance? A transaction cost perspective. *Investment Management and Financial Innovations*. 2024. № 21(3). P. 170–186. URL: [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(3\).2024.15](https://doi.org/10.21511/imfi.21(3).2024.15) (date of access: 14.09.2025).

14. Synianska Ya. M. Essential characteristics of integrative interaction as a pattern for building integrated business structures. *Вісник КНУТД. Серія:*

економічні науки. 2020. № 6 (153). С. 122-128. URL: <https://doi.org/10.30857/2413-0117.2020.6.14> (date of access: 14.09.2025).

15. Буряк Є. В. Генезис суспільного прогресу та теорія інтеграції: знання в перспективному розвитку підприємств та регіонів. *Економіка і організація управління*. 2019. № 4 (36). С. 92–100. URL: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.4.9> (дата звернення: 14.09.2025).

16. Гуторов А. О. Наукові основи типологізації інтеграції в аграрному секторі економіки. *Бізнес-Інформ*. 2019. № 7. С. 161–169. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-161-169> (дата звернення: 15.09.2025).